

Борисов Всеволод Васильевич
кандидат физико-математических наук,
зав. отделом правовых проблем
сферы науки и инноваций РИЭПП.
Тел. (495) 916-12-65,
info@riep.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ СПЕЦПРОЕКТ (О ПРОЕКТЕ ПОДМОСКОВНОЙ «СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЫ»)

Сколково

Подмосковная деревня Сколково еще недавно была мало чем примечательна. [1] Правда, было время, когда она принадлежала фавориту Петра Первого Александру Меньшикову, по велению которого в Сколково в 1712 году была построена новая церковь (вместо сгоревшей) и еще каменный дворец. Но от этих времен мало что сохранилось.

По переписи 1989 года в Сколково числилось 126 хозяйств и 302 человека населения.

Рядом течет мелководная Сетунь, в сторону Москвы ведет небольшое Сколковское шоссе, но самая важная деталь в географическом положении Сколково – проходящая в двух-трех километрах от него Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), построенная в начале 1960-х годов и вобравшая все, что внутри нее, в состав городской территории Москвы. Впрочем, теперь городская черта столицы нередко выходит и за пределы МКАД.

В тех же двух-трех километрах от Сколково, но уже не в радиальном, а в кольцевом направлении (если продолжить радиально-кольцевую структуру московских улиц) проходит Можайское шоссе, а по другую его сторону находится главная курортная зона ближнего Подмосковья, обычно именуемая «Рублевкой».

Короче говоря, Сколково находится «в хорошем месте», поэтому и земля в окрестностях Сколково ценится очень высоко.

Вот эти окрестности и были выбраны для размещения Московской школы управления, задуманной в качестве «бизнес-школы мирового класса», после чего Сколково стало фигурировать не только на географической, но и на политической карте России.

Московская школа управления «Сколково»

Несколько слов о том, с чего начиналась история бизнес-школы [2].

В 2005 году руководством страны была выдвинута идея четырех «приоритетных национальных проектов», одним из которых был национальный проект «Образование». Среди его направлений значилась «организация сети национальных университетов и бизнес-школ».

К этому времени в России уже функционировало около 100 бизнес-школ, однако, с ростом числа российских компаний, выходящих на мировые рынки, в стране стала ощущаться потребность в таких школах, которые могли бы научить отечественных предпринимателей вести бизнес по принятым в мире правилам и были бы способны готовить самых современных менеджеров – под стать менеджерам крупных и успешных компаний развитых стран.

Еще одно важное условие состояло в том, чтобы новые бизнес-школы действовали в партнерстве с признанными зарубежными центрами делового образования и выдавали дипломы международного образца.

Было принято решение о создании двух таких школ. Одну решили создавать в Санкт-Петербурге (по этой школе было принято распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2006 года № 576-р), другую – как раз в районе Сколково. Эта школа стала совместным проектом представитель российской и международной бизнес-элиты.

Собственно, от бизнес-элиты инициатива и поступила [3].

Идея строительства школы в Сколково тесно связана с именем крупного российского предпринимателя Рубена Варданяна, руководителя и основного владельца успешной российской (фактически международной) инвестиционной компании «Тройка Диалог». Его главной, хотя и далеко не единственной сферой коммерческой деятельности считается развитие российского рынка ценных бумаг. В отличие от многих российских предпринимателей, Р. Варданян не проявил заметных интересов к сырьевым отраслям и рынку недвижимости. Зато его отличает высокая способность к организации реальных партнерств. Именно это позволило ему привлечь к числу учредителей школы «Сколково» 14 крупнейших компаний и частных лиц, являющихся лидерами в таких отраслях, как нефтегазовая промышленность, металлургия, энергетика, банковское дело, инвестиционный бизнес, страхование, продажа продуктов потребления.

Поскольку школа с самого начала рассматривалась как частная, никаких правительственных решений для ее организации не потребовалось.

Попечительский совет школы тем не менее возглавил Д. А. Медведев, в то время Первый заместитель Председателя Правительства РФ. Он сохранил эту позицию и после того, как стал Президентом России. В состав Попечительского совета вошли также В. А. Мау, ректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ; И. И. Шувалов, Первый заместитель Председателя Правительства РФ; А. А. Фурсенко, министр образования и науки РФ; Г. О. Греф, президент и председатель правления Сбербанка России. Остальные 12 членов Попечительского совета представляют различные иностранные компании. [4]

Уже сами имена российских членов Попечительского совета навели на мысль об использовании в создании школы мощного административного ресурса [5]. В буклете школы [4] приводится цитата из статьи, опубликованной в российской версии американского журнала GQ (Gentlemen's Quarterly): «Сколково – беспрецедентный проект российской элиты – “форбсов” и высшей власти».

Один из учредителей, Р. А. Абрамович, в качестве учредительского взноса предоставил в распоряжение школы принадлежащий ему участок подмосковной земли площадью 25,6 гектаров. Суммарный взнос остальных учредителей составил около 210 миллионов долларов. Но и этого оказалось мало – пришлось взять у Сбербанка РФ кредит в размере 245 млн долларов под залог школьной земли.

Строительство школьного комплекса было начато в сентябре 2006 года по проекту, разработанному британским архитектором Дэвидом Аджайсом (см. рис. 1).

К концу 2009 года готовность комплекса оценивалось в 70 %.

Функционировать школа стала еще до окончания строительства. По результатам достаточно жесткого конкурса были сформированы две небольшие группы студентов, обучающиеся по специально разработанным программам магистерского типа.

В состав руководства школы входят [4]:

Президент школы Рубен Варданян.

Декан Вилфрид Ванхонакер (*Wilfried R. Vanhonacker*) – ученый и эксперт в области маркетинга и специалист по ведению бизнеса в Китае.

Ректор А. Е. Волков, ранее – проректор Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (отвечал за разработку программ подготовки высшего управленческого состава по заказу крупнейших российских компаний).

Создание школы и ее деятельность сопровождается активной пропагандистской кампанией. Например, буклет школы начинается с того, что формулирует миссию школы [4]:

- Помогать успешным стать более успешными
- Готовить людей, способных развиваться и развивать страну и мир

Утверждается, что в школе «Сколково» будут преподавать самые лучшие лекторы – в том числе иностранные, среди них – всемирно известные профессора, с опытом работы в ведущих мировых бизнес-школах; будут учиться самые способные студенты, уже достигшие успехов в бизнесе – в том числе иностранные; будут использованы самые современные программы обучения.

Предусмотрена интенсивная исследовательская деятельность, носящая в основном междисциплинарный характер. На базе школы уже действуют: Институт исследования быстроразвивающихся рынков, расположенный в Пекине (Китай) и Исследовательский центр по изучению инфраструктурных отраслей, расположенный в Москве.

Ставится задача формирования особой интеллектуальной элиты, с предоставлением студентам широких возможностей в рамках международного сотрудничества.

У школы есть многочисленные партнеры: в США, в Индии, в Бразилии, в Китае.

Школа является членом шести крупных ассоциаций в сфере бизнеса и менеджмента:

Рис. 1. Московская бизнес-школа «Сколково» (эскиз-проект)

Ассоциации по развитию университетских школ бизнеса (AACSB)
Европейского фонда развития менеджмента (EFMD)
Российской Ассоциации Бизнес-Образования (РА БО)
Американской торговой палаты в России (AmCham)
Ассоциации Европейского Бизнеса в РФ (АЕВ)
Ассоциации Менеджеров (АМР)

Школа также вошла в Международный консорциум университетов по обучению руководителей (UNICON).

Проект Инновационного центра Сколково

Можно с уверенностью сказать, что именно организация бизнес-школы «Сколково» стала главной причиной выбора района Сколково как места для строительства ультрасовременного научно-технологического комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий.

Идея создания подобного комплекса родилась в рамках работы Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики РФ (далее – Комиссия по модернизации), которая была создана Указом Президента РФ 20 мая 2009 года № 579 [6]. Председателем Комиссии стал сам Президент РФ, его заместителями – С. С. Собянин (заместитель Председателя Правительства РФ – Руководитель Аппарата Правительства РФ) и В. Ю. Сурков (первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ), ответственным секретарем – А. В. Дворкович (помощник Президента РФ).

Часто считают, что лучший способ похоронить любое дело – создать для этого комиссию. А в отношении комиссий, создаваемых при президенте или правительстве, обычно отмечают закрытый режим их работы: об их деятельности и достигнутых результатах мало кому известно, что порождает сомнение в самом существовании результатов.

Комиссия по модернизации работает в существенно ином режиме. Недавно был создан веб-сайт www.i-russia.ru, на котором размещена под-

робная информация о работе Комиссии: приведены стенографические отчеты ее заседаний (правда, иногда приводится только вступительное слово Президента РФ, в котором, однако, подробно излагается выносимая на заседание проблематика).

Многое из того, что звучало на заседаниях Комиссии, вошло в Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 ноября 2009. Именно в этом Послании впервые прозвучала информация о планах создания научно-технологического центра по разработке и коммерциализации новых технологий. Как сказал Президент РФ, необходимо «завершить разработку предложений по созданию в России мощного центра исследований и разработок, который был бы сфокусирован на поддержку всех приоритетных направлений... Речь идет о создании современного технологического центра, если хотите, по примеру Силиконовой долины и других подобных зарубежных центров. Там будут формироваться условия, привлекательные для работы ведущих ученых, инженеров, конструкторов, программистов, менеджеров и финансистов. И создаваться новые конкурентоспособные на мировом рынке технологии [7].

Под приоритетными направлениями подразумевались как раз те, которыми занималась Комиссия по модернизации:

энергоэффективность и энергосбережение;

ядерные технологии;

космические технологии (прежде всего связанные с телекоммуникациями);

медицинские технологии (прежде всего диагностическое оборудование и лекарственные средства);

стратегические информационные технологии (включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспечения).

Хотя в дальнейшем, 11 февраля 2010 года, на заседании Комиссии по модернизации в Томске Президент РФ признал, что «новый инновационный центр – это, конечно, не Силиконовая долина», а «прообраз города будущего», «крупнейший испытательный полигон для новой экономической политики» [8], средства массовой информации продолжают рассматривать задуманный Центр как близкий аналог американской Силиконовой долины, опираясь при этом даже не столько на реальную информацию о калифорнийской Силиконовой долине, сколько на сложившиеся вокруг нее легенды.

31 декабря 2009 года Президент РФ подписал Распоряжение № 889-рп «О рабочей группе по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов» [9]. Руководителем рабочей группы был назначен первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ В. Ю. Сурков.

Свое видение нового Центра В. Ю. Сурков представил в интервью, которое он дал 15 февраля 2010 года газете «Ведомости» [10].

Сославшись на предшествующий опыт наукоградов и академгородков, он посчитал, что они в основном уже выполнили свою функцию. «Сегодня нужно создавать новые объекты, которые будут совсем дру-

гими... Там должна быть некая эксклюзивность, чтобы каждый, кто туда попадал, знал, что он лучший и находится среди лучших; от него многого ждут, его труд достойно оплачивается, он двигает страну вперед. Но речь уже не может идти ни о каких закрытых городах. Наоборот, в новом комплексе должна быть максимально открытая, интернациональная социальная среда».

Продолжая эксплуатировать образ Силиконовой долины, В. Ю. Сурков заявил о планах «пересадить туда инновации, которые сперва вырастят в кластерах отечественные корпорации».

Какое-то время обсуждался выбор места для строительства Инновационного центра (или «иннограда», как его часто стали называть). 18 марта 2010 года Д. А. Медведев на встрече с победителями олимпиад и студентами – президентскими стипендиатами сообщил о сделанном выборе: «Будем строить Центр в том месте, где у нас есть неплохой задел для того, чтобы это сделать быстро. Скорость имеет особое значение. Поэтому будем строить его в Сколково» [11]. 25 марта 2010 года, на заседании Комиссии по модернизации в Ханты-Мансийске Президент РФ объявил о том, что координатором Центра (и фактическим топ-менеджером) будет крупный российский предприниматель В. Ф. Вексельберг. Как объяснил Президент, отечественный бизнес в этом проекте должен быть заинтересован никак не меньше государства [12].

В. Ф. Вексельберг относится к бизнесменам широкого профиля. Он, в частности, является президентом ЗАО «Ренова» (возникшего как российско-американское совместное предприятие) и председателем правления ОАО «Тюменская нефтяная компания». Особенно сильны его позиции на металлургическом рынке России (его нередко называют алюминиевым и титановым королем). Видимо, и строительство инновационного Центра он рассматривает как еще один из многих своих бизнес-проектов.

Как заявил Вексельберг, он первым делом займется поиском людей, но начнет не с ученых, а с организаторов. По его мнению, «построить жилье и лаборатории для ученых, пожалуй, самая простая часть проекта. Сложнее будет сформировать критический уровень интеллектуального представительства мирового уровня» [13].

О роли ученых чаще высказывается В. Ю. Сурков. Так, он сообщил, что в сколковском иннограде будет научно-технический совет, который возглавят два сопредседателя – один российский, другой иностранный, причем на место российского председателя была предложена кандидатура нобелевского лауреата Ж. И. Алферова [14].

Хотя о своей роли в проекте Сколково Ж. И. Алферов говорить воздерживается, но от содействия проекту не отказывается. Он, в частности, пообещал предложить кандидатуру научного руководителя сколковского Центра с иностранной стороны.

Это имя уже известно. 29 апреля 2010 года, на заседании Комиссии по модернизации в Обнинске Президент РФ сообщил, что сопредседателем научного совета в Сколково будет, помимо Ж. И. Алферова, другой нобелевский лауреат, Роджер Корнберг (США) [15].

Роджер Корнберг (*Roger D. Kornberg*) – профессор структурной биологии Стэнфордского университета (кстати, находящегося в той самой американской Силиконовой долине). Он получил нобелевскую премию по химии за 2006 год за выяснение механизмов транскрипции (считывания РНК по матрице ДНК) у эукариотов (многоклеточных организмов).

По мнению Д. А. Медведева участие двух этих выдающихся людей (Ж. Алферова и Р. Корнберга) повысит международный интерес к проекту.

Одновременно Президент РФ назвал имя иностранного сопредседателя наблюдательного совета управления компаниями проекта. Эту роль согласился взять на себя Крейг Барретт (*Craig R. Barrett*), бывший глава корпорации «Интел» [15]. К. Барретт уже неоднократно посещал Россию, проявляя интерес к российскому рынку, будущее которого – причем самое ближайшее – он неизменно оценивает весьма оптимистически.

Миссию К. Барретта в Сколково как бы автоматически принимают эквивалентной миссии В. Ф. Вексельберга. Здесь, однако, симметрии ожидать не стоит, хотя бы потому, что схемы ведения крупного бизнеса в России и в США заметно различаются.

Составить цельное представление о том, что будет представлять Инновационный центр, и как он будет создаваться, учитывая имеющуюся на конец мая 2010 года информацию, довольно трудно – приходится довольствоваться отрывочными сведениями, появляющимися на новостных лентах. Эти сведения обычно отражаются в постоянно обновляемой статье российской Википедии «Кремниевая долина (Сколково)» [16].

В частности, сообщается, что Центр будет представлять собой город с населением 30–40 тысяч человек, под строительство которого отведено 370–380 гектаров.

Финансирование будущего Центра будет производиться из федерального бюджета в части содействия развитию инфраструктуры, разработки проектной документации по некоммерческим объектам, а также в части научной инфраструктуры. Остальные объекты, большей частью объекты коммерческой инфраструктуры, а также ряд социальных объектов, будут обеспечиваться в рамках софинансирования.

Стоимость проекта оценивается в 4–6 млрд долларов. В 2010 г. «на поддержку проекта и проектирование» планируется затратить 4 млрд руб.

На заседании Комиссии по модернизации в Обнинске [15] В. Ф. Вексельберг сообщил об открытии сайта www.i-gorod.com, созданного для размещения информации о деятельности возглавляемой им группы по созданию Центра [17].

В мае и в начале июня 2010 года было сделано несколько принципиальных шагов, в значительной мере прояснивших те механизмы, которые планируется задействовать как по ходу строительства Иннограда, так и в процессе его последующего функционирования.

Законодательные инициативы

1. 24 мая 2010 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» (Федеральный закон от 24.05.2010 №102-ФЗ) [18].

Исходный Федеральный закон, в который были внесены изменения (от 24.07.2008 № 161-ФЗ), предусматривал создание Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Было определено правовое положение Фонда, его цели, задачи и функции, органы управления, формы отчетности и механизмы принятия решений об использовании земельных участков и иных объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности.

Внесенные новым Федеральным законом поправки дают Фонду право «в установленных решениями или поручениями Президента РФ случаях принятия решений о безвозмездной передаче земельных участков Фонда (в том числе с расположенными на них объектами недвижимого имущества Фонда) в собственность юридических лиц, определяемых распоряжениями Правительства РФ».

Первоначально планировалось указать конкретный характер соответствующих решений или поручений Президента РФ, но в конечном итоге никаких ограничений на этот счет в законе не установлено.

2. 31 мая 2010 года Президент РФ внес в Государственную Думу проект федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» [19].

Согласно законопроекту, Центр рассматривается как специально отведённая территория, на которой создаются особые условия для осуществления исследований и разработок по пяти приоритетным направлениям (как раз тем направлениям, на которых сконцентрировала внимание Комиссия по модернизации).

Эти особые условия сочетают в себе передовые градостроительные решения, специальные правила взаимодействия между лицами, находящимися на территории Центра, а также набор преференций, предоставляемых организациям, осуществляющим исследовательскую деятельность.

Ответственность за создание и поддержание таких условий возлагается на **управляющую компанию**, которая отбирается решением Президента РФ и должна соответствовать указанным в законопроекте требованиям. За управляющей компанией закрепляется право собственности на земельные участки, формируемые в соответствии с решением Президента РФ. При этом ей надлежит ориентироваться на территории Центра на технические, градостроительные, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и иные подобные требования государств – участников таможенного союза или государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В отношении территории Центра предусматривается ускоренный и упрощённый порядок принятия градостроительных документов, а также специальный порядок взаимодействия между органами местного

самоуправления соответствующей территории и управляющей компанией.

В обязанности управляющей компании входит утверждение специальных правил взаимодействия между лицами, находящимися на территории Центра, а также включение во все сделки, заключаемые с лицами, осуществляющими деятельность на территории Центра, обязательного условия о соблюдении утверждённых правил.

Лицам, осуществляющим в Центре исследовательскую деятельность, может быть предоставлена компенсация расходов по уплате таможенных платежей в связи с ввозом товаров, необходимых для деятельности этих лиц. Они также наделяются правом применять упрощённый порядок бухгалтерского учёта и привлекать для осуществления трудовой деятельности иностранных специалистов. Наконец, им могут быть предоставлены налоговые льготы, о которых говорится в проекте другого федерального закона (см. ниже п. 3).

Ключевым инструментом служит вводимый статус *участника проекта*, которым может быть признано российское юридическое лицо, созданное исключительно для цели осуществления исследований, а также иной деятельности, которая необходима для соответствующих исследований на территории Центра.

Статус участника проекта предоставляется управляющей компанией в соответствии с требованиями, закреплёнными в законопроекте, на срок до десяти лет. Участник проекта, нарушивший установленные правила, лишается своего статуса.

В законопроекте предусмотрено создание специальных подразделений органов государственной власти, осуществляющих полномочия в сферах внутренних дел, миграции, налогового контроля, таможенного дела, предупреждения и тушения пожаров, защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций, защиты прав потребителей и благополучия человека, интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков.

3. Одновременно Президент РФ внес в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» [19].

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс РФ в части установления специального порядка уплаты налогов лицами, осуществляющими исследовательскую деятельность в инновационном центре «Сколково».

Эти лица освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций до момента достижения определённого уровня окупаемости вложений в проводимые исследования, либо до момента утраты статуса.

Предполагается не облагать налогом на имущество организаций имущество, используемое в исследовательской деятельности, а также предоставлять лицам, осуществляющим в Центре исследовательскую деятельность, право отказаться от уплаты налога на добавленную стоимость.

Вводится также снижение до 14 процентов общего размера взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, уплачиваемых в отношении работников указанных организаций.

Фонд развития «иннограда»

Группой Вексельберга была предложена несколько необычная схема управления деятельностью Центра и всех участников, зарегистрированных на территории Центра, которая существенно отличается от системы местного самоуправления, принятой в других российских городах.

Управление всеми основными процессами в Иннограде передается как бы под надзор «Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий». 13 мая 2010 года В. Ф. Вексельберг сообщил Президенту о завершении работы по подготовке учредительных документов фонда и его устава. До конца мая намечалось сформировать основные органы управления фондом, подготовить предложения по составу членов Попечительского совета фонда, Совета фонда и Консультационного научного совета фонда [20].

21 мая 2010 года Фонд был официально зарегистрирован как некоммерческая организация: учредителям Фонда выдано официальное Свидетельство Федеральной налоговой службы.

В роли учредителей выступили Российская академия наук; государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк); «Российская корпорация нанотехнологий» (Роснано); Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана; ОАО «Российская венчурная компания» и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Согласно Уставу, высшим органом управления является Совет фонда, состоящий не менее чем из десяти членов. Члены Совета фонда выполняют свои обязанности на общественных началах. Возглавляют Совет и руководят его работой два сопредседателя.

Совет фонда должен будет заниматься планированием текущей деятельности, принятием решений, связанных с бюджетом Центра, организационными вопросами, учреждением дочерних компаний.

Консультативный научный совет фонда – специальный экспертный орган. Его количественный состав определяется Советом фонда в зависимости от потребностей реализуемых проектов. Возглавляют Консультативный научный совет и руководят его работой два сопредседателя. В его ведении будут вопросы стратегических приоритетов, научных направлений и научной тематики.

Попечительский Совет фонда – коллегиальный орган, утверждающий основные задачи Фонда, осуществляющий надзор за его деятельностью и использованием имущества Фонда. Попечительский Совет формируется на срок 3 года в составе не менее семи человек.

Президент Фонда назначается Советом фонда сроком на 2 года. Первым Президентом Фонда стал Виктор Вексельберг.

Американская Силиконовая долина [21, 22]

Рис 2. Карта Силиконовой долины и ее окрестностей

Историю Силиконовой долины следует начинать со строительства Леландом Стэнфордом, бывшим губернатором Калифорнии, университета. Еще задолго до начала строительства, Стэнфорд приобрел в районе поселка Пало-Альто (в южной части *Bay Area* – территории по берегам большого залива, см. карту на рис. 2) довольно большой участок земли, площадью в 4000 га. Вот на этих землях он и стал строить университет. Надо сказать, что перед этим в его семье случилась трагедия – умер его единственный сын, и Стэнфорд, чтобы как-то справиться с постигшим его семью горем, решил, что теперь его долг – позаботиться о всех детях Калифорнии. Этим объясняется его необычайный энтузиазм в строительстве университета. Университет начал работать в самом конце XIX века, причем с самого начала штат университета заразился у его основателя университетским патриотизмом.

Стэнфорд все свои земли завещал университету, но внес в завещание условие, что университет эту землю не имеет права продавать.

Уже полвека спустя, когда университет попал в трудное финансовое положение, руководство университета нашло возможность обойти этот пункт завещания и справиться с финансовыми трудностями путем сдачи

земель в долгосрочную аренду. Но сдавать они решили не кому угодно, а только инновационным компаниям.

Это взаимовыгодное соседство университета с инновационными компаниями и стало важнейшей основой возникновения Силиконовой долины.

Наибольший коммерческий успех имела компания Хьюлетт-Паккард, основанная выпускниками Стэнфордского университета Вильямом Хьюлеттом (W. Hewlett) и Дэвидом Паккардом (D. Packard). Хьюлетта и Паккарда часто называют отцами-основателями Силиконовой долины, и тот гараж, в котором они создавали свои первые изобретения, считают ее начальной точкой роста. В действительности их вклад – это не столько вклад изобретателей, сколько тот вклад, который они внесли как необычайно талантливые менеджеры предприятий в составе основанной ими фирмы.

Однако само название – Силиконовая долина – связано с тем «инновационным бумом», который в этой местности имел место в связи с развитием информационных технологий. Эта часть истории начинается с организации нобелевским лауреатом Вильямом Шокли (William Shockley) вблизи Пало-Альто компании **Shockley-Semiconductors**, выпускающей транзисторы на основе германиевых полупроводников. Собственно, именно за изобретение транзистора – более компактного и надежного полупроводникового аналога электронной лампы – В. Шокли и еще двое его коллег были удостоены нобелевской премии по физике за 1956 год. Уже в первый же год работы основанной Шокли компании группа из восьми его молодых сотрудников предложила нобелевскому лауреату перейти на выпуск транзисторов на основе кремния (кремниевые транзисторы обладают более благоприятными температурными характеристиками, сохраняя более устойчивый режим работы). Шокли счел такое поведение молодых людей недопустимой дерзостью и потребовал от них, чтобы они не лезли не в свое дело. «Придет время – перейдем на кремний», – сказал он, заканчивая беседу. Но молодые люди не захотели ждать, когда придет это время, и решили основать собственную компанию. Но для этого им нужен был стартовый капитал, который они оценили в 3 миллиона долларов. Таких денег у них не было. Им посоветовали собрать эти деньги по подписке с других бизнесменов, предлагая взамен долю в будущей прибыли. Но бизнесмены даже и слушать не желали – каждый из них наживал свой капитал в течение многих лет, а эти молодые люди хотели всего и сразу. Наконец им повезло: они вышли на успешного предпринимателя Шеридана Фэйрчайльда (Sheridan Fairchild), который сам в молодости занимался изобретательством. Вовсе не собираясь вкладывать свои деньги, он все же любопытствовал, что же там молодые люди затеяли. Выслушав их рассказ, он тут же предложил основать совместную компанию **Fairchild Semiconductors** и предоставил новой компании необходимые финансовые ресурсы, оговорив в контракте право выкупить всю компанию через 8 лет. Успех компании превзошел все ожидания. Уже через полтора года компания первой перешла к изготовлению кремниевых интегральных схем. Все восемь

молодых людей быстро стали мультимиллионерами (один из них, Гордон Мур, в настоящее время является почетным президентом хорошо известной компании Intel).

Далее в районе Пало-Альто стали как грибы расти новые инновационные компании, специализирующиеся в области информационных технологий, и все стали использовать кремниевые транзисторы и интегральные схемы. На этой же основе была развита технология изготовления микрочипов и т. д.

Поскольку силикон – это по-английски кремний, именно этот химический элемент и дал название всей местности.

В настоящее время в районе Пало-Альто и в районах, примыкающих к Пало-Альто и даже несколько более удаленных, размещается более 150 успешных инновационных компаний. Территория, на которой они размещаются, давно уже вышла за пределы земель, завещанных Лэландом Стэнфордом, Например, в состав Силиконовой долины включают город Сан-Хосе, расположенный в 25 километрах к востоку от Пало-Альто (по населению уже давно превзошедший Сан-Франциско), а также еще дальше расположенный к юго-западу от Пало-Альто (на океанском побережье) город Санта-Круз.

Сопоставление проекта Инновационного центра Сколково с американской Силиконовой долиной

Отметим, прежде всего, что специально Силиконовую долину никто не организовывал. Там нет общего административного руководства инновационными компаниями (есть мэры окрестных городов, но они делами инновационных компаний не занимаются). Государство (и даже руководство штата Калифорния) никаких топ-менеджеров туда не назначает. Там работают люди самых разных национальностей, в том числе ученые, приехавшие из других стран, но их приглашают либо университеты, либо компании. Специального руководителя «иностранный частью» Долины не существует.

Никаких налоговых льгот, кроме тех, которые распространяются на всю территорию Соединенных Штатов, компаниям Силиконовой долины никто никогда не предоставлял.

Предпосылкой возникновения Силиконовой долины было то, что к моменту, когда Стэнфордский университет стал отдавать свои земли в аренду инновационным компаниям, такие вполне уже успешные инновационные компании, готовые придти на эти земли, уже существовали, притом в достаточном количестве, а их дальнейшие успехи оказались еще более значительными.

В США имеются и другие территории, сравнимые по плотности наукоемких инновационных компаний с Силиконовой долиной (в штатах Северная Каролина, Массачусетс, Техас и ряде других).

В России же пока нет ни одного университета, который бы по рейтингу был хоть сколько-нибудь близок Стэнфордскому университету

(кстати, в Стэнфордском университете недостатка в нобелевских лауреатах не ощущается).

Кадровые решения

Разумеется, сильное отставание России в развитии инноваций от развитых стран не означает, что России не надо продвигаться в этом же направлении. Однако успеху этого продвижения сильно препятствует подход к решению проблемы, при котором во главу угла ставится не суть вопроса, а кадровые решения, что, к сожалению, весьма характерно для постсоветской России (в советское время с этим все же бывало получше, поэтому и были такие руководители, как Туполев, Королев, Курчатов, Будкер и ряд других).

В данном случае подход остался прежним, но вот руководителей, сопоставимых упомянутым именам, что-то не видно. Конечно, нельзя исключить, что у них прорежутся незамеченные ранее менеджерские таланты, но даже судя по отдельным высказываниям, касающимся Сколково, видно, что логика развития инноваций им плохо знакома и основная ставка по-прежнему будет делаться на использование мощного административного ресурса.

Руководство научной частью Центра возложено на 80-летнего Жореса Ивановича Алферова. Ясно, что он будет там появляться считанное число раз в году (уж не чаще, чем в зале заседаний в качестве депутата Государственной Думы).

И научные исследования, и разрабатываемые на основе полученных результатов инновации безусловно нуждаются в финансировании. Но уже многократно доказано, что одни лишь деньги для этого недостаточны.

В России появилось очень много талантливых менеджеров, освоивших весьма непростое искусство управления финансовыми потоками. Именно такие менеджеры попадают в списки журнала «Форбс». Но руководство инновационным бизнесом – это все же другая профессия.

Остров привилегированного бизнеса

Инновационный Центр, судя по высказываниям высокопоставленных лиц, причастных к его организации, предстает в виде своеобразного экстерриториального образования, где будут действовать особые законы и правила, не выходящие за пределы территории Центра. Там будет своя милиция, свои таможенные органы, свое налоговое законодательство, своя система местного самоуправления, которой придется как-то ужиться с местным сопротивлением примыкающих территорий.

По словам В. Ю. Суркова, в этом «иннограде» должны быть собраны самые лучшие, труд которых хорошо оплачивается [10] – умалчивая о том, кто этих лучших будет там собирать и кем они будут оплачиваться.

Еще менее понятно, какие именно инновации будут специально выращиваться для Центра в каких-то корпорациях. Тогда инновационными нужно называть скорее корпорации, чем сам Центр.

По словам Президента РФ, в Центре будут собраны ведущие учёные, инженеры, конструкторы, программисты, менеджеры и финансисты [7]. И они, судя по всему, должны быть каким-то образом сгруппированы в те самые российские юридические лица, которые в одном из внесенных законопроектов объявлены «ключевым инструментом» Центра.

Вместе с тем, все налоговые льготы и преференции предназначены для юридических лиц и их работников, занимающихся *исключительно исследовательской деятельностью*, либо иной деятельностью, необходимой для соответствующих исследований на территории Центра. А что будет с теми, кто будет заниматься выпуском инновационной продукции и реализацией ее на рынке – им какие будут льготы? Ведь только на этой стадии возможно добиться той самой окупаемости, о которой говорится в одном из законопроектов [19].

Вообще, создается впечатление, что одновременно в одном месте будут строиться совершенно разные центры.

Представляется наиболее вероятным, что Центр будет построен таким, каким его видит бизнес-руководство – все льготы достанутся бизнесу, который, возможно, будет замаскирован под «исследовательский».

Один из комментаторов, по профессии архитектор, при обсуждении проекта Центра более всего интересовался, будет ли построен вокруг Сколково высокий забор? Действительно, город, по самому смыслу этого слова, должен быть огорожен. А уж привилегированный город – тем более.

10 июня 2010 года

Литература

1. А. С. Ливиниц, О. А. Шватченко: www.odintsovo.info/goroda/?id=2989.
2. «Качественное образование», www.rost.ru/projects/education/ed3/ed32/aed32.shtml.
3. Юлия Гордиенко. Школа оживания. Журнал «Ъ-Секрет Фирмы» № 3 от 02.03.2009.
4. Буклет школы Сколково: www.skolkovo.ru/media/documents/SKOLKOVO_Rus.pdf.
5. С. Филонович. «О критике российского бизнес-образования» (www.slou.ru).
6. Указ Президента РФ от 20 мая 2009 года № 579. «О Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России. Информационно-правовой портал «Гарант» (вход через поисковую систему «Яндекс»).
7. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009 года (www.i-russia.ru/sessions/reports/6.html).

8. Вступительное слово Д.А. Медведева на девятом заседании Комиссии по модернизации в Томске. 11 февраля 2010 года (www.i-russia.ru/sessions/reports/13.html).
9. Распоряжение Президента РФ от 31 декабря 2009 года № 889-рп «О рабочей группе по разработке проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов» (http://text.document.kremlin.ru/SESSION/S_L2q9e94p/PILOT/main.html).
10. Чудо возможно. Интервью В.Ю.Суркова газете «Ведомости» от 15 февраля 2010 года.
11. *Владимир Кузьмин*. Президент учил жизни таланты. «Российская газета» от 19 марта 2010 г.
12. Стенографический отчет о десятом заседании Комиссии по модернизации в Ханты-Мансийске. 23 марта 2010 года (www.i-russia.ru/sessions/reports/88.html).
13. *Сергей Маркин*. Зона особых инноваций. Российская газета – Неделя от 25 марта 2010 года.
14. *Максим Гликин, Наталья Костенко, Дмитрий Казьмин*. Сколковская премия. «Ведомости» 05.04.2010.
15. Стенографический отчет об одиннадцатом заседании Комиссии по модернизации в Обнинске. 29 апреля 2010 года (www.i-russia.ru/sessions/reports/106.html).
16. Кремниевая долина (Сколково). Википедия (поиск через www.yandex.ru).
17. www.i-gorod.com.
18. Справка Государственно-правового управления к Федеральному закону от 24.05.2010 №102-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». (www.kremlin.ru/acts/7858).
19. Справки к законопроектам об инновационном центре “Сколково” (www.kremlin.ru/acts/7906).
20. Информация о встрече Президента РФ с Виктором Вексельбергом. 13 мая 2010 года. (www.i-russia.ru/sessions/events/118.html).
21. *Paul Mackun*; “Silicon Valley and Route 128’ Two faces of the American Technopolis”, University of California at Berkeley.
22. *Alexander Loudon*. The history of Silicon Valley. 1998 (поиск в интернете через www.google.com).
23. Потемкинские деревни: модернизация по-русски. В передаче «Осторожно, история» за 23 мая 2010 г. Радио «Эхо Москвы» (www.echo.msk.ru).